

Інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021» (2-3 грудня 2021 р., м. Львів) / Організовано за участі Академії фінансового моніторингу, спільно з OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, EUACI та Державною службою фінансового моніторингу України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Тиркало Юрій Євгенійович

аспірант

Національного університету «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0003-2535-4238>

За результатами аналізу літературних джерел за проблемою [1–7] можна стверджувати, що:

1. Правові основи (засади) організації, функціонування і розвитку підприємницьких структур, державного регулювання малого і середнього підприємництва висвітлено в законах України, постановах Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, в указах Президента України, наказах міністерств і відомств та інших нормативних актах з цих питань [1].

2. Відповіді на основні питання у сфері планування і ведення власного бізнесу в Україні (а саме: хто має право займатися підприємницькою діяльністю; як зареєструвати (узаконити) свою діяльність; які види економічної діяльності дозволені в Україні; як оподатковується дохід або прибуток підприємницької структури тощо) передусім необхідно шукати у: а) Господарському кодексі України від 16.01.2003 р. № 436-IV (із змінами і доповненнями), який «визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання» [2]; б) Податковому кодексі України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями), який «регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства» [3]; в) Кодексі законів про працю

України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (із змінами і доповненнями), який «регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини» [4]; г) Законі України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618-VI (із змінами і доповненнями), який «визначає правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва» [5].

3. «Розвинутий малий та середній бізнес – це ознака прогресивної економіки. ... За даними ООН, загалом на малих та середніх підприємствах задіяно 50% трудового населення світу та виробляється від 30 до 60% національного продукту, залежно від країни» [6].

4. Основними напрямками підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є [7]: розробка і прийняття комплексної стратегії розвитку малого та середнього підприємництва і відповідного плану заходів; розширення масштабів цільової підтримки; концентрація уваги на непрямих заходах підтримки; зниження податкового навантаження; удосконалення антикорупційного законодавства і законів про дебіурократизацію; підготовка висококваліфікованих кадрів для ведення підприємницької діяльності; постійне вивчання і адаптування на території України досвіду підтримки малого та середнього бізнесу зарубіжних країн; покращення іміджу суб'єктів малого і середнього підприємництва тощо.

Список використаних джерел:

1. Карпюк Г. І. Основи підприємництва: навчальний посібник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти; розроблений в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. 2021. 108 с.

2. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>

3. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>

4. Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>

5. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text>

6. Букатюк У. Підтримати малий бізнес. Як Україна відстала від світу. 11.07.2017. URL: https://espreso.tv/article/2017/07/11/malyu_seredniy_biznes

7. Толмачова Г. Ф., Ляшенко В. І., Колеснікова Г. В. Регулювання розвитку малого і середнього підприємництва: досвід зарубіжних країн для України // Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1. С. 157–185. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_1_24

Державна служба
фінансового
моніторингу
України

OSCE

Координатор проєктів
ОБСЄ в Україні

EUACI

Антикорупційна
ініціатива
Європейського
Союзу

Академія
фінансового
моніторингу

СЕРТИФІКАТ

Юрій ТИРКАЛО

взяв(ла) участь в інтегрованій панельній дискусії
«Фінансовий моніторинг 2021»
02 – 03 грудня 2021 року, м. Львів
Загальний обсяг 18 годин (0,6 кредиту ЄКТС)

Голова
Державної служби
фінансового
моніторингу
України

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Координатор проєктів
ОБСЄ в Україні

Посол
Генрік ВІЛЛАДСЕН

Голова
Антикорупційної
ініціативи
Європейського
Союзу

Аллан Паг КРІСТЕНСЕН

Директор
Академії
фінансового
моніторингу

Ростислав МАРЧУК

Інтегрована панельна дискусія «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ 2021»

ОБСЕ Організація з безпеки та співробітництва в Європі
Координатор проектів в Україні

EUACI EUROPEAN UNION
ANTI-CORRUPTION
INITIATIVE

Онлайн 02-03 грудня
м. Львів 2021 рік

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

<i>Генріх Вілладсен</i>	<i>Посол, Координатор проектів ОБСЕ в Україні</i>
<i>Аллан Паг Крістенсен</i>	<i>керівник проекту Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні</i>
<i>Олексій Дніпров</i>	<i>заступник Керівника Офісу Президента України</i>
<i>Денис Улютін</i>	<i>перший заступник Міністра фінансів України</i>
<i>Ольга Василевська-Смаглюк</i>	<i>Голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики</i>
<i>Ігор Гаєвський</i>	<i>перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України</i>
<i>Ярослав Юрцаба</i>	<i>національний Менеджер проекту, Координатор проектів ОБСЕ в Україні.</i>

ДОПОВІДАЧІ:

<i>Барбара Халашек</i>	<i>начальник відділу нормативно – правового регулювання компанії «Coinfirm»</i>
<i>Джеймс Шоу</i>	<i>старший юридичний співробітник Міжрегіонального Інституту Організації Об'єднаних Націй з питань злочинності та правосуддя (UNICRI)</i>
<i>Марія Орав</i>	<i>аналітик ПФР Естонії</i>
<i>Архипська Олеся</i>	<i>співголова Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи Партнерство «Відкритий Уряд», експерт з врядування Трансперенсі Інтернейшл Україна</i>
<i>Белісов Олег</i>	<i>начальник відділу фінансових розслідувань розвідувальної інформації ПФР управління фінансових розслідувань з</i>

